

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19483716>

ETNONIMLAR ASOSIDA SHAKLLANGAN TOPONIMLAR (ROMITAN TUMANI MISOLIDA)

Laziza Ergashova

Buxoro davlat universiteti o'zbek tilshunosligi va jurnalistika kafedrası
tayanch doktoranti

ergashovalaziza23@gmail.com

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada Romitan tumani hududidagi etnonimlar asosida shakllangan toponimlar lingvistik va tarixiy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqotda hududdagi joy nomlarining kelib chiqishi, ularning ma'no-mazmuni hamda etnik guruhlar bilan bog'liqligi o'rganiladi. Etnonim toponimlar orqali qadimiy qabilalar, urug'lar va elatlar izlari aks etgani, bu esa hududning etnik tarkibi va tarixiy rivojlanishini yoritishda muhim manba bo'lib xizmat qilishi ko'rsatib beriladi. Shuningdek, maqolada toponimlarning shakllanish omillari, ularning fonetik va semantik xususiyatlari tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari hududiy toponimika, tarixiy geografiya va etnolingvistika yo'nalishlarida muhim ilmiy ahamiyat kasb etadi.

***Kalit so'zlar:** toponim, etnonim, saroy, qo'ng'iroq, do'rman, nayman, barlos, minglar, mang'it.*

ТОПОНИМЫ, СФОРМИРОВАННЫЕ НА ОСНОВЕ ЭТНОНИМОВ (НА ПРИМЕРЕ РОМИТАНСКИЙ РАЙОН)

Лазиза Эргашова

Бухарский государственный университет

базовый докторант кафедры узбекского языкознания и журналистики

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются топонимы, сформированные на основе этнонимов в Ромитанский район, с лингвистической и исторической точек зрения. В исследовании анализируются происхождение географических названий, их смысловое содержание, а также их связь с этническими группами. Показано, что этнонимические топонимы отражают следы древних племён, родов и народов, что служит важным источником для изучения этнического состава и исторического развития региона. Также в статье рассматриваются факторы формирования топонимов, их фонетические и семантические особенности. Результаты исследования имеют важное научное значение для таких направлений, как топонимика, историческая география и этнолингвистика.

Ключевые слова: *топоним, этноним, сарой, кунгират, дорман, найман, барлос, тысячи, мангит.*

TOPONYMS FORMED ON THE BASIS OF ETHNONYMS (A CASE STUDY OF ROMITAN DISTRICT)

Laziza Ergashova

Buxoro davlat universiteti

PhD Candidate (Basic Doctoral Student),

Department of Uzbek Linguistics and Journalism

ABSTRACT

This article examines toponyms formed on the basis of ethnonyms in the territory of the Romitan tumani from linguistic and historical perspectives. The study analyzes the origin of place names in the region, their meanings, and their connections with ethnic groups. It is shown that ethnonym-based toponyms reflect traces of ancient tribes, clans, and peoples, serving as an important source for understanding the ethnic

composition and historical development of the area. The article also explores the factors influencing the formation of toponyms, as well as their phonetic and semantic features. The results of the research are of significant scientific importance for regional toponymy, historical geography, and ethnolinguistics.

Keywords: *toponym, ethnonym, saroy, qo'ng'iro't, do'rman, nayman, barlos, minglar, mang'it.*

Urug' va qabila nomlarini o'rganish va ularning tarixi, ma'naviy xazinaga qiziqish hamda kelajak avlod uchun qimmatli madaniy meros sifatida saqlash fan va insoniyat uchun birdek muhimdir. Sababi, ularda ajdodlar ruhi, tili va milliy ong tushunchasi yashaydi.

Mamlakatimiz hududi, xususan, Romitan tumani ham qabila va urug'larga boy hudud hisoblanadi. Chunki Kichik Osiyoda yashagan shumer, akkad, xurit, xett, ossuriy kabi tillarda so'zlashgan eng qadimgi xalqlar orasida bugungi turkiylarning ajdodlari yashagan¹. Bu esa etnonimlar juda qadim o'tmishga borib taqalishini asoslab ko'rsatadi. Etnonim tushunchasini turli manbalar asosida o'rganish ilmiy tadqiqotning mukammallashishiga xizmat qiladi.

Etnonimlarni to'laroq izohlasak, muayyan millat, xalq, elat, qabila, urug' vakillari birlashgan guruhlar ma'lum bir jamiyatda ijtimoiy, madaniy jihatdan uyushib yashaydi. Qadimgi davrlardan hozirga qadar o'zbeklar tarkibida *saroy, qo'ng'iro't, do'rman, nayman, barlos, minglar, mang'it* kabi yirik qabilalar mavjud bo'lgan. Shu kabi nomlar *etnonimiyani* tashkil etadi. Shu tariqa, etnonimlar etnotoponimlarning paydo bo'lishi uchun asos bo'lib xizmat qilgan. Ya'ni ma'lum bir etnik guruhlar istiqomat qilgan hududlarini ham o'z qabila va millatlarining nomi bilan atashgan yoki unga qo'shimchalar kiritib qo'llashgan.

Romitan tuman etnotoponimlari uchun tayanch bo'lgan so'zlar lingvistik jihatdan tadqiq etilganda, etnolingvistik tomondan turkiy, eroniy, mo'g'ul hamda arab tillariga

¹ Туробов А.М. Самарканд вилояти этноним ва этноойконимлари: Филол. фанл. номз. ... диссер. – Тошкент, 1999. – Б. 15.

oidligi oydinlashdi. Tadqiqotimizda ularni tasniflab, ba'zi etnotoponimlarga xos tarixiy-etimologik xususiyatlarni tahlil etishga harakat qilamiz.

Toponimlar tarkibida qadimiy so'zlar juda ko'p qo'llanganiga guvoh bo'lish mumkin. Ularning etimonini topish toponimik tadqiqotlar sirasida murakkab vazifalardan biridir. Tarixiy manbalarni o'rganish natijasida ma'lum bo'ladiki, o'zbek tiliga qadimiy davrlarda so'g'd, fors tili, keyinchalik mo'g'ullar davrida mo'g'ul tili, O'rta Osiyo arablar tomonidan fath etilgandan keyingi davrda esa arab tili o'z ta'sirini ko'rsatgan. Bunday tarixiy-etnolingvistik jarayonlar Romitan tuman toponimiyasiga ham o'z ta'sirini ko'rsatmay qolmagan. Shunga ko'ra, etnotoponimlar asosida uchrovchi so'zlar turli tillarga mansubdir.

Bahrin – bu so'z qadimiy turkiy tilda katta yirtqich qush, lochinning bir turi ma'nosini bildirgan, u qo'lga o'rgatilib, ovchilikda foydalanilgan, keyinchalik bu so'z ham etnos nomi bo'lib qolgan. Bu etnotoponim turklashgan mo'g'ul qabilalaridan biri. Mo'g'ullar hukmronligi davrida ular Dashti Qipchoqqa kelib o'rinishib oladilar. XVIII-XIX asrlarda bahrinlarning katta qismi Toshkent vohasi va Farg'ona vodiysida o'troqlashgan bo'lsa, boshqa qismi Zarafshon vohasiga ko'chib o'tadi. Umuman bahrinlar hozirgi O'zbekiston hududining ko'p qishloqlarida istiqomat qiladi¹.

Ayronchi – Romitan tumanidagi qishloq. O'zbek xalqi tarkibiga kirgan urug'lardan birining nomidir. Kenagaslarning ayronchi degan urug'i bor. *Ayronchi* nomidagi -chi affiksi ma'no va vazifasiga ko'ra etnonimika va toponimikada -li, -lik affikslariga yaqin: ayronchi – ayronli (-k), kiyikchi – kiyikli (k) kabi.

Do'rmon/Do'rman – qishloq. Do'rmon o'zbek qavmlaridan biri. Do'rmon mo'g'ulcha “to'rt” demakdir. To'rtta urug'dan tashkil topgani uchun shunday atalgan bo'lishi ehtimol. Do'rmon qabilasi Abulxayrxon (1428-1468), umuman o'zbek ulusida katta nufuzga ega bo'lgan. Do'rmonlar O'zbekiston, Tojikiston va Afg'oniston hududlariga Dashti Qipchoqdan XVI-XVII asrlar davomida kelib o'rinishgan. Bu qishloqlar *Do'rman*, *Do'rmon*, *Durman*, *Durmon* shakllarida talaffuz qilinadi.

¹ Носиржон Охунов. Жой номлари таъбири. – Тошкент: Ўзбекистон, 1994. – Б. 8.

Etnograf B.X.Karmisheva qabila nomining asli Do‘rman deyilishi to‘g‘ri deydi, shuning uchun ham Do‘rman shaklida yozishni ma‘qul ko‘rdik¹.

Mirishkor – qishloq. Respublikamizning ko‘pgina tumanlarida *Mirishkor* degan qishloq bor. Mirishkor turkiy qavmlarning o‘zbek xalqi tarkibiga kirgan urug‘i sanaladi. Etnograf-tarixshunos B.X.Karmishevaning fikricha, *mir+i+shikor* birikmasining soddalashgan shaklidan mirishkor etnonimi yuzaga kelgan, ma‘nosi – “ov qilish bilan shug‘ullanuvchi mas‘ul shaxs”, “ov begi”². Bu etnonimning *merishkar* tarzidagi talaffuz shakli ham bor. Urug‘, qabila nomlari majmuida fors-tojikcha izofali qo‘shma so‘z etnonimlar deyarli uchramaydi. O‘zbek xalqi etnonimlarining barchasi o‘zbekcha, turkiy so‘zlardir. Etnonimlar asosidagi so‘z va qo‘shimchalarning turkiy haqiqatidan kelib chiqib, qabila nomini *mirishk/mereshk/merishk /mireshk+ar/er* so‘zlarining o‘zaro qo‘shilishidan hosil bo‘lgan so‘z, deb izohlashga ma‘lum asoslar bor³.

Saroy – qishloq. Kogon, Peshko‘, Romitan tumanlari. Turkiy qavm nomi. Saroy qabilasining chemsaroy, qo‘ng‘itsaroy, jomonsaroy, qirg‘izsaroy, mojorsaroy, oltin tamg‘ali oy, qipchoqsaroy, jolong‘och (yalong‘och) saroy kabi tarmoqlari bor⁴. O‘zbek xalqining shakllanishida faol ishtirok etgan turkiy qabila nomi. Saroylarning 14-15-asrlarda Dashti Qipchoqda shakllanganligi, 16-asrda esa hozirgi O‘zbekiston hududiga kirib kelganligi va keng tarqalganligi ma‘lum. Shu sababli respublikamiz hududida Saroy so‘zi ishtirokidagi ko‘plab toponimlar uchraydi⁵. Jumladan, Romitan tumanida *Saroy, Saroycha, Miyonsaroy, Saroydehcha* kabi aholi punktlari mavjud.

Chandir – qishloq. Buxoro tumanidagi aholi punkti nomi. Ma‘lumotlarga ko‘ra, *chandir* turkman xalqi tarkibidagi qadimiy urug‘, qabila nomidir. S.Qoraev chandirlar

¹ Qorayev S. Toponimika. – Toshkent: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati, 2006. – B. 50.

² Кармышева Б.Х. Очерки этнической истории южных районов Таджикистана и Узбекистана. – Москва: СЭ, 1964. – С. 205.

³ Нафасов Т. Қашқадарё қишлоқномаси. – Тошкент: Муҳаррир. 2009. – Б. 167-168.

⁴ Дониёров Х. Ўзбек халқининг шажара ва шевалари. – Тошкент: Наврўз, 2017. – Б. 111-112.

⁵ Kiličev B. Arg‘un, chandir, saroy etnonimlari haqida// “Davlat tili – taraqqiyot va milliy yuksalish mezon” mavzusidagi respublika anjumani. Buxoro, 2020-yil,16-oktyabr. – B. 337-341

haqida “*turkman qabilasi. Nurota turkmanlari urug‘i. Abu Hayyon chandir so‘zini “qurama”, “duragay” ma’nosini anglatishini yozgan*” deya qayd etgan¹. Demak, toponim etnonim asosida paydo bo‘lgan. Chandirobod – “chandirlar obod qilgan maskan”, turkiy qabila. 8-9-asrlarda Sirdaryoning o‘rta va quyi oqimida, Orol dengizining janubidagi cho‘llarda yashovchi o‘g‘uzlar tarkibida bo‘lganlar. Keyinchalik chandirlarning bir qismi Movarounnahrda o‘tib, o‘zbeklar va turkmanlar bilan aralash yashab, ular tarkibiga singib ketgan².

Qatag‘on/Qatag‘an – qishloq. O‘zbek xalqi tarkibidagi qadimiy, yirik qabilalardan biri – qatag‘on/qatag‘an. Qozoq va qirg‘izlarda ham qatag‘an qabilasi bor, umumturkiy etnonim. Qatag‘anlar o‘zbek tilining qarluq lahjasida so‘zlashgan. Yashagan joyi (qishlog‘i) va u yerdagi boshqa joylar (ariq, tepa dasht, qir...) qabila nomi bilan atalgan. Qatag‘on qishlog‘i shu tariqa nomlangan.

Qiyoton - etnotoponim. “Qiyotlar” degan ma’noga ega. O‘g‘uzlar tarkibidagi qadimgi turkiy qabilalardan biri. VIII-X asrlarda Dashti Qipchoqda yashab ko‘chmanchi chorvadorlik bilan shug‘ullanganlar. XI asrga kelib o‘g‘uzlar davlati yemirilgach, qiyotlar bo‘linib ketadi³.

Qirq – o‘zbek xalqi tarkibiga kirgan yirik qabilalardan biri. Aksariyat, o‘zbek xalqi tarkibiga kirgan qabilalardan biri – yuzlar bilan aralash holda yashaganlar. Shuning uchun ham ko‘pchilik manbalarda «qirq yuz» nomi bilan ham ma’lum.

Arabxona respublikamizning ko‘pgina hududlarida keng tarqalgan etnotoponim. Arab qavmlari yashagan joy. VII asrda arab istilosi davrida Movarounnahrda kelgan arablarning avlodlari istiqomat qilgan, mahalliy aholi bilan aralashib ketgan bo‘lishiga qaramay, Arabxona etnonimi bu kunga qadar turli joylarda nom saqlanib qolgan. T.Nafasov fikricha, o‘zlari va yon atrofdagi qishloqlar aholisi tomonidan arab deb ataladigan quyidagi tur arablar bor: arab ilmini bilmaydigan, qarluq lahjasida

¹ Qorayev S. Toponimika. – Toshkent: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati, 2006. – B. 236.

² Kilihev B. Arg‘un, chandir, saroy etnonimlari haqida// “Davlat tili – taraqqiyot va milliy yuksalish mezon” mavzusidagi respublika anjumani. Buxoro, 2020-yil, 16-oktyabr. – B. 337-341

³ To‘rayev H. Buxoro toponimikasi. – Buxoro: Durdona, 2021. – B.15.

gaplashadigan arablar; arab tilini biladigan va o‘zbekcha so‘zlashadigan, tojik tilini bilmaydigan arablar; arab tilini bilmaydigan, tojik tilini bilmaydigan arablar; arab tilini bilmaydigan, tojik tilini bilmaydigan arablar; arab tilini bilmaydigan, tojik tilida so‘zlashadigan va o‘zbek tilini biladigan arablar¹.

O‘zbekon//O‘zbekon etnotoponimi – tojikzabon aholi tomonidan shunday nomlangan. *-on* tojikcha ko‘plik qo‘shimchasi orqali yasalgan. Toponim o‘zbeklarning etnik tarkibidan kelib chiqqan bo‘lib, shu millatga mansub aholi istiqomat qilgan joy nomi.

Romitan tumani misolida etnonimlar asosida shakllangan toponimlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, hududdagi joy nomlari xalqning tarixiy-etnik tarkibi, ko‘chish jarayonlari va ijtimoiy hayoti bilan bevosita bog‘liqdir. Etnonimlarga asoslangan toponimlar qadimiy urug‘-qabila nomlarini saqlab qolgan holda, hududning etnomadaniy qatlamlarini aks ettiradi.

Tadqiqot natijasida aniqlanishicha, Romitan tumanidagi ko‘plab toponimlar turli qabila va elatlar nomidan kelib chiqqan bo‘lib, ular o‘tmishda ushbu hududda yashagan yoki ko‘chib kelgan guruhlarining izlarini bugungi kungacha yetkazib kelmoqda. Bu esa toponimlarning nafaqat geografik, balki tarixiy va lingvistik manba sifatidagi ahamiyatini oshiradi.

Shuningdek, etnonim-toponimlar hudud aholisi o‘rtasidagi etnik jarayonlar, madaniy aloqalar va integratsiyani o‘rganishda muhim manba bo‘lib xizmat qiladi. Ularni kompleks o‘rganish orqali nafaqat joy nomlarining kelib chiqishi, balki xalqning tarixiy taraqqiyoti va etnik shakllanish bosqichlari haqida ham muhim xulosalarga kelish mumkin.

Umuman olganda, Romitan tumani toponimiyasi etnonimlar bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, bu holat hududning boy tarixiy-etnik merosga ega ekanligini yana bir bor tasdiqlaydi.

¹ Нафасов Т. Қашқадарё қишлоқномаси. – Тошкент: Муҳаррир, 2009. – Б. 58.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Дониёров Х. Ўзбек халқининг шажара ва шевалари. – Тошкент: Наврўз, 2017. – Б. 111-112.
2. Кармышева Б.Х. Очерки этнической истории южных районов Таджикистана и Узбекистана. – Москва: СЭ, 1964. – С. 205.
3. Kiličev B. Arg‘un, chandir, saroy etnonimlari haqida// “Davlat tili – taraqqiyot va milliy yuksalish mezonlari” mavzusidagi respublika anjumani. Buxoro, 2020-yil, 16-oktyabr. – B. 337-341.
4. Монгольско-русский словарь. – Москва: Иностранные и национальные словари, 1957. – С. 156.
5. Нафасов Т. Ўзбекистон топонимларининг изоҳли луғати. Ўзбекистоннинг жанубий районлари. – Тошкент: Ўқитувчи, 1988. – Б.243-244.
6. Нафасов Т. Қашқадарё қишлоқномаси. – Тошкент: Муҳаррир, 2009. – Б. 49.
7. Носиржон Охунов. Жой номлари таъбири. – Тошкент: Ўзбекистон, Qorayev S. Toponimika. – Toshkent: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati, 2006. – B. 236.1994. – B. 8.
8. То‘раев Н. Buxoro toponimikasi. – Buxoro: Durdona, 2021. – B. 156.
9. Туробов А.М. Самарқанд вилояти этноним ва этноойконимлари: Филол. фанл. номз. ... диссер. – Тошкент, 1999. – Б. 15.